

La conducción de agua en los acueductos romanos. Elaboración de un reportaje

Etapa / curso	1º de Educación Secundaria Obligatoria
Área / materia	Ciencias de la Naturaleza Ciencias Sociales, Geografía e Historia Lengua y literatura
Destrezas	Buscar y seleccionar información en entornos digitales sobre acontecimientos científicos e históricos de relevancia Organizar la información seleccionada adaptándola a la estructura de un reportaje periodístico Elaborar un reportaje periodístico
Temporalización	Tres - cuatro sesiones
Contenidos	<p>Ciencias de la Naturaleza. Primer curso</p> <ul style="list-style-type: none"> · Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de la información para seleccionar información sobre el medio natural · Interpretación de datos e informaciones sobre la naturaleza y utilización de dicha información para conocerla · Reconocimiento del papel del conocimiento científico en el desarrollo tecnológico y en la vida de las personas · La importancia del agua en el clima, en la configuración del paisaje y en los seres vivos <p>Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Primer curso</p> <ul style="list-style-type: none"> · Lectura e interpretación de imágenes y mapas de diferentes escalas y características. Percepción de la realidad geográfica mediante la observación directa o indirecta. Interpretación de gráficos y elaboración de estos a partir de datos · Las primeras civilizaciones urbanas. Hispania romana: romanización <p>Lengua castellana y Literatura- Primer curso</p> <ul style="list-style-type: none"> · Comprensión de textos de los medios de comunicación, atendiendo a la estructura del periódico (secciones y géneros) y a los elementos paratextuales · Composición de textos propios de los medios de comunicación, destinados a un soporte impreso o digital

Competencias básicas	<p>Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico</p> <p>Competencia en comunicación lingüística</p> <p>Tratamiento de la información y competencia digital</p> <p>Competencia para aprender a aprender</p> <p>Autonomía e iniciativa personal</p>
Perfil alumnado	<p>Limitada competencia estratégica al enfrentarse a textos de los medios de comunicación y a la información en soporte digital</p> <p>Dificultades para la planificación y desarrollo autónomo de las tareas, especialmente en expresión escrita</p>
Materiales	<p>Información sobre la romanización y la conducción de agua realizada por los romanos en webs como:</p> <p>http://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto</p> <p>http://es.wikipedia.org/wiki/Vitruvio</p> <p>http://enciclopedia.us.es/index.php/Acueducto</p> <p>http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Curiosid/rc-69/rc-69.htm</p> <p>http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Cie-Hist/Leonardo/h-v.htm</p> <p>http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articulos/historia/acueductos_antiguos/Construccion.htm</p> <p>http://www.catedu.es/aragonromano/acueduct.htm</p> <p>http://usuarios.lycos.es/jorgesp/acue.htm</p> <p>Así vivían los romanos de J. Espinosa, P. Masiá, D. Sánchez y M. Vilar, Ed. Anaya (2004).</p> <p>Leyendas de los “puentes del diablo”:</p> <p>http://www.el-mundo.es/ladh/numero84/todo3.html</p> <p>Fotografías de acueductos romanos.</p> <p>Ilustraciones sobre la construcción de un acueducto romano.</p> <p>Texto de Vitruvio: De Architectura, Libro octavo.</p> <p>Ejemplos de reportajes:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Reportaje sobre el agua, premiado en 2004, y que se puede consultar completo en la web: · http://www.premioreportaje.org/article.sub?docId=8376&c=Colombia&cRef=Colombia&year=2004&date=marzo%202004 · Reportaje sobre acueductos romanos escrito por alumnos de Secundaria y publicado en el periódico Parèntesi (IES Blasco Ibáñez, Valencia) · Reportaje sobre restos arqueológicos romanos del periódico Levante

Desarrollo de la actividad

1. Introducción de la actividad sobre el aprovechamiento del agua

Con frecuencia, los medios de comunicación se hacen eco de la preocupación por el aprovechamiento del agua que se considera un bien escaso en muchas zonas del planeta, incluido nuestro país. Históricamente, desde las civilizaciones más antiguas, se ha intentado usar el agua de forma racional y tenemos un buen ejemplo de ello en los restos de acueductos romanos, que se construyeron para conducir el agua hacia las ciudades. La realización de un reportaje en torno a este tema tiene como objetivo sensibilizar a los lectores sobre la necesidad de utilizar adecuadamente el agua y conocer cómo se hacía durante la época del Imperio romano a partir de las increíbles obras de ingeniería hidráulica que fueron los acueductos.

Para ello, vamos a realizar una pequeña investigación en torno a la historia de los acueductos romanos. Observaremos algunas imágenes y dibujos sobre cómo son y cómo se construyeron, buscaremos información sobre la época en que se crearon, las técnicas y los materiales empleados.

Una vez tengamos reunida suficiente información, elaboraremos un reportaje divulgativo sobre la importancia de estas construcciones para mejorar las condiciones de las ciudades con un aprovechamiento racional del agua.

El destino del reportaje será difundirlo a través del mural del aula o en algún mural del centro destinado a noticias de interés, en el periódico del instituto o en algún suplemento educativo de la prensa diaria, o bien en un blog.

2. Análisis de fotografías, dibujos e información sobre los acueductos romanos

Después de observar las siguientes fotografías, los alumnos contestan a unas preguntas sobre lo que saben acerca de los acueductos romanos:

- ¿Con qué finalidad crees que se construyeron los acueductos romanos?
- ¿De qué material debían de estar contruidos?
- ¿Qué métodos se debieron de utilizar para su construcción?
- ¿Qué acueductos conoces y dónde están situados? ¿Qué forma tienen?

Fotografías del acueducto de Chelva¹ (Valencia)

Acueducto de Peña Cortada (Chelva, Valencia)

Vistas de la “peña cortada”, de donde los romanos extrajeron la piedra para construir el acueducto de Chelva (Valencia)

¹ Fotografías tomadas por los alumnos y profesores que participaron en el proyecto europeo Comenius Latinidad o Europa: del pasado al presente, del presente al pasado sobre los restos de romanización, cuando visitaban los acueductos romanos próximos a Valencia

Fotografía de las marcas dejadas por los romanos al excavar en la roca los túneles del acueducto de Chelva (Valencia)

Uno de los túneles del acueducto de Chelva / Arco del acueducto de la Rambla de las Alcotas (Chelva)

Dibujos sobre la construcción de acueductos²

Dibujo sobre las obras de construcción de un acueducto romano

Construcción de un túnel. Cavaban varios agujeros hasta la profundidad deseada e iniciaban la excavación de la galería. Estos agujeros se mantenían una vez finalizada la obra para asegurar la aireación cuando se realizaban las tareas de mantenimiento

² Dibujos seleccionados por los alumnos y profesores del IES Vicente Blasco Ibáñez de Valencia para el proyecto europeo Comenius Latinidad o Europa: del pasado al presente, del presente al pasado sobre la construcción de los acueductos romanos. Podemos encontrar estos dibujos y algunos más en el libro *Así vivían los romanos* de J. Espinosa, P. Masía, D. Sánchez y M. Vilar, Ed. Anaya (2004), y en la web: <http://usuarios.lycos.es/jorgesp/acue.htm>

Trabajo realizado en un puteus (pozo) / Tareas de construcción de un acueducto

- Para estar mejor informados y poder realizar después el reportaje se pueden recopilar más datos sobre las características de los acueductos accediendo a estas páginas web en Internet y al siguiente texto:
 - Wikipedia: <http://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto>
 - La Enciclopedia Libre Universal: <http://enciclopedia.us.es/index.php/Acueducto>
 - El rincón de la ciencia: <http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Curiosid/rc-69/rc-69.htm>

Texto informativo sobre las características de los acueductos³

Lee atentamente y subraya el siguiente texto destacando la información sobre las características de los acueductos. Después escribe un resumen de unas 15 a 20 líneas donde aparezcan los siguientes datos:

- Finalidad de los acueductos
- Cuándo se consideran necesarios
- Factores que contribuyeron a difundir este tipo de obras entre los romanos
- Materiales que utilizaron los romanos para su construcción
- Trayecto y sistemas para que circulara el agua hasta la ciudad

Puedes ilustrar el resumen con un dibujo que indique los diferentes lugares por donde podía transcurrir un acueducto.

³ Texto redactado por los alumnos y profesores del IES Vicente Blasco Ibáñez que participaron en el proyecto europeo Comenius *Latinidad o Europa: del pasado al presente, del presente al pasado sobre los acueductos romanos, durante el curso 2005/06*

ACUEDUCTOS ROMANOS

Un acueducto es un sistema o conjunto de sistemas acoplados que permite transportar agua en forma de flujo continuo desde un lugar en que ésta es accesible en la naturaleza hasta un punto de consumo distante. Su nombre proviene del latín aquae ductus (“conducción de agua”).

1.-Introducción

Cualquier asentamiento humano, por pequeño que sea, necesita disponer de un sistema de aprovisionamiento de agua que satisfaga sus necesidades vitales. La solución más elemental consiste en establecer la población en las proximidades de un río o manantial, desde donde se acarrea el agua a los puntos de consumo. Una solución más avanzada consiste en excavar pozos dentro o fuera del área de habitación o construir sistemas para almacenaje de aguas pluviales. Pero cuando la población alcanza la categoría de auténtica ciudad, se hacen necesarios sistemas de conducción que obtengan el agua en los puntos más adecuados del entorno y la aproximen al lugar donde está establecida la comunidad humana.

Incluso cuando las poblaciones estaban establecidas en las orillas de un río, la construcción de conducciones era la mejor forma de garantizar el suministro, en vez de extraer el agua del río. El río, aunque estuviera muy cerca, generalmente tenía un nivel más bajo que el poblado. En otras ocasiones se hacían porque el agua era de mejor calidad que la del río.

Para cubrir tal finalidad se emprenden obras de gran envergadura que puedan asegurar un suministro de agua suficiente para la población. Aunque existían precedentes en las civilizaciones antiguas del Próximo Oriente y los ingenieros griegos habían construido conducciones eficientes, los arquitectos romanos, gracias fundamentalmente al uso del hormigón, fueron los que pusieron a punto técnicas que se pudieron generalizar por todas las ciudades del Mediterráneo. No fueron, con todo, los factores técnicos los únicos que contribuyeron a difundir este tipo de obras. Hizo falta también la unidad política del Imperio y la existencia de un sistema económico fuerte que creara las condiciones para el desarrollo urbanístico.

La mayor parte del recorrido se hacía por canales, a menudo cubiertos, que se construían por las laderas de los montes, siguiendo la línea de pendiente deseada (generalmente pequeña, del orden del 0,004%), y se situaban cada cierto tiempo cajas de agua o arcas de agua, pequeños depósitos que servían para regular el caudal o decantar los sólidos (arena, normalmente) que las aguas pudieran arrastrar.

Cuando se debía salvar un camino, a un nivel un poco más bajo que el del acueducto, se usaban sifones, en los que el agua pasaba bajo el obstáculo y volvía a subir al nivel anterior. A menudo debían salvar desniveles más grandes y en ellos adoptaban la forma de puente o de túnel, puesto que hacer conducciones capaces de resistir altas presiones era más caro.

En muchas ocasiones, estos acueductos continuaron en uso durante la Edad Media e incluso en tiempos modernos, gracias a arreglos y restauraciones. Como los puentes son la parte más visible de la obra, ha quedado la costumbre de llamar Acueducto al propio puente.

2.-Acueductos romanos

Los romanos construyeron los acueductos más importantes en tamaño, así como en mayor cantidad, en todos sus territorios. Un acueducto arranca en un sistema de captación de agua. El agua pasa de forma controlada a la conducción desde un depósito de cabecera (caput aquae).

La construcción de un acueducto exige el estudio minucioso del terreno que permitirá escoger el trazado más económico para permitir una pendiente suave y sostenida sin alargar demasiado el recorrido de la obra. Se usan canales (riui) abiertos siempre que es posible y únicamente en ocasiones contadas se recurre a la conducción bajo presión.

El canal se acomoda al terreno por distintos procedimientos. Siempre que es posible, transcurre sobre el suelo apoyado en un muro (substructio) en el que se practican alcantarillas para facilitar el tránsito normal de las aguas de superficie. Si el terreno se eleva, el canal queda soterrado (riuius subterraneus) y forma una galería subterránea (specus) excavada directamente en la roca o construida dentro de una zanja. Cuando se ha de vencer una fuerte depresión, se recurre a la construcción de complicados sistemas de arquerías (arcuaciones) que sostienen el canal y lo mantienen al nivel adecuado.

En todo caso, siempre que el agua se destina al consumo humano, el canal está cubierto por bóvedas, falsas bóvedas, placas de piedra o téglulas.

Si se interpone en el trazado de la conducción un monte que no es posible rodear, se recurre a la construcción de un túnel que lo perfora. Solamente se usa este procedimiento si es inevitable. Los túneles plantean grandes problemas técnicos. Normalmente se comienzan por ambos extremos, lo que exige una gran precisión en las labores para que los dos ramales

se encuentren en el punto previsto. La estrechez de las zonas de corte exige que en cada tajo trabajen solo uno o dos hombres, por lo que la obra progresa con gran lentitud.

Las conducciones subterráneas por canal suelen estar comunicadas con la superficie por medio de pozos (putei) dispuestos a intervalos regulares. Por ellos se puede acceder al acueducto para su limpieza y mantenimiento. En el caso de los

túneles servían también para extraer escombros e introducir materiales durante la construcción y para asegurar el correcto trazado y profundidad de la excavación.

Los canales, salvo que estuvieran directamente excavados en roca impermeable, se revestían con un mortero impermeable compuesto de cal y pequeños fragmentos de cerámica triturada (opus signinum). Los ángulos interiores se protegían con un cordón convexo del mismo material.

Aunque los técnicos romanos usaban también conducciones bajo presión por tubos de plomo (fistulae) o de cerámica (tubuli fictiles), solo lo hacían rara vez, ya que la deficiente tecnología de la que disponían para la construcción de tubos los hacía costosos y poco seguros. Los de cerámica eran baratos y fáciles de fabricar a pie de obra, pero eran demasiado frágiles. Los de plomo, aparte del coste del material, exigían un transporte muy laborioso, dado su peso. Existían también rudimentarias tuberías de piedra, formadas por grandes sillares horadados que se ensamblaban entre sí gracias a un machihembrado que se sellaba con mortero de cal. En ocasiones parecen haberse usado también tubos y canales de madera.

Cuando la conducción llega a las murallas de la ciudad, su caudal es recogido por una cisterna terminal, que sirve para regular el suministro. Desde ella es suministrada a los ciudadanos por un sistema de distribución.

Es, pues, un hecho que los más antiguos acueductos de la urbe tienden a preferir la conducción subterránea siempre que es posible. Sabemos también por Frontino que en ocasiones, con el paso del tiempo, se fueron sustituyendo en algunas de las conducciones los rodeos que exigía el trazado subterráneo por trazados más cortos sobre arquerías. La preferencia por los trazados subterráneos en los acueductos más antiguos obedece, más que a limitaciones técnicas, al interés por proteger las conducciones de sabotajes en periodos de guerra o a la vieja experiencia romana en la construcción de drenajes y cloacas.

Vitruvio, que escribe sus *De architectura libri decem* probablemente poco antes del año 27 a. C., menciona ya todos los sistemas de conducción mencionados en este artículo, con excepción de las tuberías de piedra, que no aparecen en ningún tratado, y los tubos y canales de madera, que deben de ser de uso muy tardío.

En el texto aparece sombreada la información más destacada para realizar el resumen. Los alumnos pueden destacar los datos más importantes siguiendo un texto pautado como:

La finalidad de los acueductos era

Se consideran necesarios para que.....

Los factores que contribuyeron a difundir este tipo de obras entre los romanos fueron

Para su construcción, los romanos usaron materiales como.....

La mayor parte del recorrido se hacía por

Se escogía el trazado más económico para

El canal transcurre por

Cuando se ha de vencer una fuerte depresión, se recurre a

Si se interpone en el trazado de la conducción un monte

Cuando la conducción de agua llega a las murallas de la ciudad.....

3. Búsqueda de información complementaria y comentario de imágenes

Cronología y contexto histórico del Imperio romano

- Para preparar los artículos del reportaje, los alumnos deben situar cronológicamente la época del Imperio romano y explicar algunas cuestiones del contexto histórico que permitieron el desarrollo de las técnicas arquitectónicas romanas. Esta información se puede conseguir consultando webs como:

<http://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto>

<http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Curiosid/rc-69/rc-69.htm>

http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articulos/historia/acueductos_antiguos/Construccion.htm

<http://www.catedu.es/aragonromano/acueduct.htm>

Averigua lo que puedas sobre las siguientes cuestiones:

- ¿En qué época se construyó el primer acueducto romano?
- ¿Qué nombre recibían los acueductos de Roma?
- ¿Cómo se llamaba el departamento que se ocupaba del mantenimiento y funcionamiento de los acueductos de Roma?
- ¿En qué libro se detallan asuntos históricos y descripciones de los acueductos?

Los puentes del diablo

- Sobre la construcción de los acueductos, también llamados “puentes del diablo” se crearon una serie de leyendas que son una forma popular de explicar la construcción de estas increíbles obras de ingeniería. La leyenda del diablo que se cuenta sobre la construcción del acueducto de Chelva (Valencia) es muy similar a la que existe sobre el acueducto de Segovia o a la del de Les Ferreres, en Tarragona. Léela con atención y después busca otras leyendas similares sobre acueductos. Puedes consultar en webs como:

<http://www.el-mundo.es/ladh/numero84/todo3.html>,

<http://efimero.wordpress.com/2006/11/28/el-puente-del-diablo/>,

<http://www.saint-guilhem-vallee-herault.com/3-14928-La-leyenda-del-Puente-del-Diablo.php>

LEYENDA DEL ACUEDUCTO DE PEÑA CORTADA⁴

Hace muchos años el rey de Sagunto quería tener agua en abundancia en su castillo. Como tenía una hija muy guapa, decidió anunciar que a quien primero trajera mucha agua a Sagunto le daría la mano de la princesa. Un hombre de Chelva se interesó pero pensó que sería muy costoso y para él imposible. Entonces se le apareció el demonio y le dijo que él le construiría un acueducto antes de que cantara un gallo al alba a cambio de su alma. Como el hombre lo veía imposible le dijo que sí. El diablo empezó a construirlo y llevaba un gallo en un saco. En el acueducto de Peña Cortada encendió una hoguera para quemar algunas cosas que no le valían. El gallo vio tanto resplandor que creyó que estaba haciéndose de día y se puso a cantar. El diablo se asustó y por dentro de la cueva de Peña Cortada buscó un lugar para volverse al infierno. Hoy en día, en los tramos de los túneles de conducción de agua de Peña Cortada se ven unas marcas en la piedra que se cree que son las huellas del demonio.

La ciudad romana

- Las siguientes imágenes sobre las ciudades romanas pueden ilustrar los textos del reportaje, acompañadas de un comentario. Obsérvalas y completa la descripción:

En las siguientes ilustraciones podemos observar la estructura de una ciudad romana donde se destacan las principales construcciones y sus funciones. Así, por ejemplo, en el centro de la ciudad se construía el foro, que era una gran plaza cuadrangular rodeada de tiendas y edificios públicos. Cerca del foro,

⁴ Leyenda recogida por una alumna de Secundaria en el pueblo de Chelva (Valencia), donde se encuentra el acueducto de Peña Cortada.

Recorrido del Aqua Claudia por Roma, cerca del Coliseo (Foto de G. Rinaldi, procedente de GABUCCI, Ada: Guía a la Roma antigua, Roma, 2000)

Vitruvio, el más importante arquitecto romano

- Vitruvio fue el autor del tratado sobre arquitectura más antiguo que se conserva y el único de la Antigüedad clásica, De Architectura. Para obtener más información sobre su obra y así completar la información del reportaje sobre los acueductos se pueden consultar las webs:

<http://es.wikipedia.org/wiki/Vitruvio>

<http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Cie-Hist/Leonardo/h-v.htm>

El siguiente texto corresponde a un fragmento de su obra que incluye algunos datos sobre la conducción de agua:

Inicio del Libro octavo de la obra de Vitruvio De Architectura. Capítulo sexto

La conducción del agua se puede hacer de tres maneras: por conductos mediante canales de albañilería, por medio de tuberías de plomo o bien por cañería de barro. Veamos el método seguido en cada uno de estos supuestos. Si la conducción se realiza mediante canales, su construcción será lo más sólida posible y el lecho de la corriente de agua estará nivelado con una caída de medio pie por cada cien pies de longitud. La obra de albañilería debe ser abovedada, con el fin de proteger el agua de los rayos solares. Cuando el agua llegue a los muros de la ciudad, se construirá un depósito y tres aljibes, unidos a él para recibir el agua: se adaptarán al depósito tres tuberías de igual tamaño que repartirán la misma cantidad de agua en los aljibes continuos, de manera que cuando el agua rebase los dos aljibes laterales empiece a llenar el aljibe de en medio.(...)

A partir de la información consultada en las webs y del texto anterior redacta una presentación de Vitruvio y su obra que contenga los siguientes datos:

- ¿Quién fue Vitruvio?
- ¿En qué época vivió y qué obra escribió?
- ¿Por qué fue tan importante su obra?
- ¿Qué cuestiones explica en el Libro octavo de su obra, referidas a la conducción de agua?

Para ilustrar la información anterior selecciona de las webs consultadas imágenes sobre Vitruvio y su trabajo, que puedes utilizar más tarde en la composición del reportaje.

4. Características del reportaje periodístico

Con el material conseguido, textos informativos e imágenes, vamos a componer un reportaje de divulgación para ser publicado en el medio que creamos conveniente para su difusión, con objeto de sensibilizar a los lectores de la importancia del aprovechamiento racional del agua. Para ello, hemos de tener en cuenta las características de este género periodístico y las decisiones que ha de tomar el autor del reportaje:

Un reportaje es un relato informativo de hechos, elaborado desde un punto de vista personal. Está próximo a la noticia, pero su extensión es mayor y va firmado por el autor, que informa sobre los hechos adoptando un punto de vista propio. Para aportar este punto de vista, el autor ha de tomar decisiones sobre:

- a) el orden en que se van a presentar los distintos aspectos sobre el tema del reportaje y cómo se van a relacionar entre sí;
- b) el tono que se quiere dar al reportaje (estrictamente informativo, en defensa de algo, crítico...);
- c) el título del reportaje, que ha de referirse al aspecto que más interés destacar.

- Para decidir estas cuestiones, se han de recoger las informaciones y las imágenes de que disponemos sobre el tema. Completa la siguiente ficha:

Documentación para el reportaje	
Informaciones sobre:	<ul style="list-style-type: none"> • Características de los acueductos romanos • Contexto histórico en que se construyeron los acueductos romanos • ... • ... • ...
Imágenes de:	<ul style="list-style-type: none"> • Acueductos romanos • Ilustraciones sobre la construcción de acueductos • ... • ... • ...

- Una vez reunida la documentación, se han de tomar decisiones sobre cómo organizarla. Estas decisiones van unidas a la adopción del punto de vista propio. Las posibilidades son diversas; cada grupo de alumnos ha de elegir cuál de las informaciones va a situar en primer plano y, por tanto, va a aparecer en el titular del reportaje y cuáles van a servir de acompañamiento.

5. Redacción del reportaje

- Para redactar los textos del reportaje, tendremos en cuenta las indicaciones del Libro de estilo de El País:

La apertura. El reportaje -género que combina la información con las descripciones de estilo literario- debe abrirse con un párrafo muy atractivo, que apasione al lector. Por tratarse de un género desligado de la actualidad diaria, no puede ofrecer como arranque, generalmente, un hecho noticioso. Ha de sustituirse tal arma, por tanto, con imaginación y originalidad. A la vez, el arranque debe centrar el tema para que el lector sepa desde un primer momento de qué se le va a informar. [...] Si un personaje domina la historia, es obligado comenzar por él.

El relato. Tras la entradilla (párrafo de entrada), el relato ha de encadenarse con estructura y lógica internas. El periodista debe emplear citas, anécdotas, ejemplos y datos de interés humano para dar vivacidad a su trabajo.

El final. El último párrafo de un reportaje debe ser escrito muy cuidadosamente. Tiene que servir como remate, pero sin establecer conclusiones aventuradas [...]. El último párrafo tiene que dejar cierto regusto al lector y conectar con la idea principal [...].

- Para redactar la apertura relaciona la importancia del uso adecuado del agua en las civilizaciones antiguas con la que tiene actualmente, debido a su escasez en muchas zonas del planeta como nuestro país. Lee el siguiente ejemplo de apertura de un reportaje, premiado en 2004, que puedes consultar completo en la web: <http://www.premioreportaje.org/article.sub?docId=8376&c=Colombia&cRef=Colombia&year=2004&date=marzo%202004>

El agua: problema local o problema global

Jaime Echavarría Córdoba *Periódico Citará - Qubdó, Chocó marzo 2004*

El agua es un recurso vital de nuestro planeta que hay que proteger de la irracionalidad humana; del buen uso que se le dé dependen la salud, el medio ambiente y el desarrollo social.

Sólo el 3% del agua que está presente en nuestro planeta es dulce o fresca. De este porcentaje el 70% se encuentra en los casquetes polares, el 29% en acuíferos subterráneos, algunos inaccesibles para su extracción y en la humedad del suelo; el 1% del agua dulce restante está en fuentes superficiales como ríos, lagos, lagunas, arroyos y humedales. Los humanos cuentan con menos del 1% del agua total del planeta disponible para beber, cocinar y para la higiene personal. Algunas naciones carecen de este recurso (cerca de 1200 millones de personas) y otras muy pronto no lo tendrán, como Perú, que para el año 2025 no contará con este recurso.

El suministro inadecuado del agua provoca el 10% de todas las enfermedades y muertes en los países en desarrollo. De allí la necesidad de la sensibilización de la población sobre el buen uso y conservación del recurso y de destacar la relación entre el agua y la buena salud; de allí la urgencia de promover actividades de participación ciudadana con la población en edad escolar y la comunidad en general, para alcanzar

un uso sustentable de este recurso, y ello se debe manifestar a través del uso racional que en todas las actividades cotidianas se realicen para preservar la calidad.

- Cuando ya estén redactados los artículos que componen el reportaje, se ha de redactar el titular, que ha de estar en consonancia con el párrafo de apertura y, en general, con el tono en que se haya redactado la información. El titular puede estar compuesto por un título, un antetítulo y un subtítulo:
 - El título constituye el núcleo de un titular. Es breve (no superior a 12 palabras), claro y concreto. Normalmente expone el quién y el qué de la noticia, aunque a veces lo más importante puede ser el cuándo, el dónde o el porqué.
 - El antetítulo y el subtítulo complementan o amplían los datos del título, se presentan con un cuerpo de letra menor que el del título y suelen ocupar una línea o dos.
- Los destacados son una especie de subtítulos que se suelen situar en medio del texto y que tienen un tratamiento tipográfico prominente. Se usan en textos amplios, como reportajes⁵.
- La distribución de las imágenes en el texto y la redacción de los pies de foto, que han de describir lo que aparece en las imágenes correspondientes, cerrará la actividad.
- La maqueta siguiente, que se proporciona a los alumnos, no es más que un ejemplo de una posible distribución del reportaje en una página (se podría distribuir en dos páginas, según el material recopilado). En la parte superior se ha situado la información principal, con un lugar destacado para el titular y la apertura. Es importante que el reportaje vaya acompañado de imágenes, bien fotografías o bien esquemas y dibujos ilustrativos de las explicaciones del texto. Por lo tanto, los alumnos deben seleccionar las imágenes de acuerdo con la información que hayan elaborado. Un ejemplo de distribución de textos e imágenes podría ser:
 - Características de los acueductos romanos junto con fotos de un acueducto y un gráfico o dibujo que describa cómo se construyen.
 - Cronología y contexto histórico de los acueductos romanos junto con la imagen de una ciudad romana.
 - Leyendas de los “puentes del diablo” junto con una foto del acueducto al que se refiere la leyenda.
 - Vitruvio y su obra junto a la imagen de la rueda hidráulica o del Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci.

⁵ La información sobre los tipos de títulos y destacados se ha extraído del libro de texto *Noticies. Redacció i disseny de premsa*. Valencia, Ed. Tàndem, 1999.

• También como ejemplos de organización de los textos y las imágenes en una página de un periódico, se incluyen dos reportajes sobre acueductos romanos realizados por estudiantes y profesores de Secundaria. En ellos se pueden observar como modelos la redacción de los titulares y los párrafos de apertura. Se puede pedir a los alumnos que describan cómo están organizados.

- El primer ejemplo que se adjunta corresponde a un reportaje divulgativo sobre el acueducto de Chelva (Valencia), redactado por alumnos de Secundaria y de Bachillerato para el periódico Parèntesi (IES Blasco Ibáñez de Valencia). Podemos considerarlo como una muestra de escritura real de alumnos de estas edades.
- El segundo ejemplo es un reportaje aparecido en el periódico valenciano Levante, en el suplemento educativo Aula y explica el proyecto europeo Comenius sobre la romanización que se realizó en el IES Blasco Ibáñez de Valencia. El titular está formado por:
 - el antetítulo “Cultura clásica”,
 - un título “Recordando nuestras raíces”,
 - un subtítulo “El Instituto Blasco Ibáñez participa en un proyecto europeo sobre la pervivencia de la cultura latina”⁸.

En el reportaje se muestran fotos y dibujos realizados para el proyecto. Como el texto del reportaje es bastante largo aparece dividido en tres partes, con sus títulos correspondientes. También hay un texto destacado en negrita y con letras de mayor tamaño: “Los jóvenes del IES de Valencia han estudiado los restos romanos de Valencia, Liria, Sagunto, Énova y Chelva.” El reportaje está firmado por una alumna y una profesora participantes en el proyecto.

1) Reportaje del periódico del IES Vicente Blasco Ibáñez de Valencia

Periódico *Parèntesi*, marzo 2006

PROYECTO SOCRATES-COMENIUS

*Latinidad o Europa: de presente a pasado, de pasado a presente***Aquae ductus, la conducción del agua por los romanos**

Acueductos de La Serranía, una obra de ingeniería hidráulica

En los términos de Tuñar, Chelva, Calles y Domeño se encuentran distintos tramos de acueductos. Estos acueductos fueron construidos en la segunda mitad del siglo I y a principios del siglo II d.C., en la época del Imperio romano. De entre estos acueductos el mejor conservado es el de Peña Cortada, que está construido sobre el espectacular barranco de la Cueva del Gato. Un acueducto presenta diversidad de formas y no se refiere sólo a los puentes con arcos, que es su forma más conocida, sino a todos aquellos sistemas que servían para conducir el agua, como indica su nombre en latín: canales, túneles, sifones. Las populares "leyendas del diablo" intentan explicar estas increíbles obras de ingeniería.

Acueducto de Peña Cortada (Calles) • J.M. AZKARRAGA

Visita al pasado por el acueducto romano de Chelva

• Vera Cruz, Nicolás Martínez, David Lara

El pasado día 17 de Enero, los grupos de 4º ESO C y 1º Bachillerato C partimos del Instituto hacia Chelva para observar los tramos del acueducto romano que se conservan en la comarca de La Serranía.

Nuestra primera parada fue en las Fuentes de Tuñar. Es un agradable lugar para pasar un día muy agradable en verano, pero el frío en ese momento era intenso. Gustavo, nuestro guía, nos fue explicando cada detalle del lugar. Visitamos el acueducto de la Rambla de las Alcotas, de este acueducto sólo se conserva un arco de los seis o siete que tenía en principio. Se encuentra en muy mal estado debido a la erosión producida por el agua de la rambla. En la zona norte de la Rambla de Alcotas se encuentra la zona geológica más antigua de la comunidad Valenciana, en la actualidad reserva ecológica. Después de tomar fotos, proseguimos nuestra excursión viendo de lejos el acueducto del "Barranco del Convento", similar al de la Rambla de Alcotas y al de Peña Cortada.

Nos dirigimos al acueducto de Peña Cortada. Para acceder a él, tuvimos que

caminar por una senda estrecha que nos dejaba ver un paisaje insuperable. Al llegar, nos quedamos asombrados, ya que tiene 18 m de altura y unos 38 m de longitud y el canal de paso no alcanzaba los 2 m de ancho. Se conoce con este nombre porque hay una roca grandísima con un corte producido por la extracción de la piedra para construir el acueducto, como una verdadera "peña cortada". Los ingenieros romanos decidieron cortar en vertical, en un pequeño tramo, la montaña hasta el nivel del canal. La mayoría del trazado

del canal transcurre a través de grutas excavadas en la roca.

Descendimos de la montaña con destino a Chelva. Antes de llegar hicimos una breve parada en la Fuente de la Gitana donde nos refrescamos y vimos un pequeño puente acueducto que se sigue utilizando para el río.

Visitamos la ciudad de Chelva, su iglesia magnífica, y un valle con un gran verdor y la señal de las lluvias que habían caído los días anteriores.

A muchos de nosotros nos asaltó la idea de volver otro día.

Estudiantes del Proyecto Sócrates escuchando las indicaciones del guía sobre el Acueducto de la Rambla de las Alcotas • J.M. AZKARRAGA

2) Reportaje del periódico Levante (abril, 2006)

Miércoles, 26 de abril de 2006 ■ Levante EL MERCANTE VALIENCINO Suplemento Escolar nº 275 Coordinador: Isabel Montañez

aula

► El espacio de la participación

Las vacaciones de Pasqua plenas el tander escolar. Els alumnes del CP Bartolomé Calbóch de Vila-real han fet catarrulls, mentre que els del CP E. Catalán de Benicarló (foto) han omplert nous llibres del CP Bartolomé Cosío de València amb de Pasqua.

CULTURA CLÀSSICA

Recordant les nostres arrels

L'Institut Blasco Ibáñez de València participa en un Projecte Europeu sobre la pervivència de la cultura llatina

Ana Belén Selma/ Pilar García *, València
Els dies 30 i 31 de març van tindre lloc a Mirano (Itàlia) l'última activitat del Projecte Europeu Sócrates *Comenius Llatinitat o Europa: del present al passat, del passat al present*, el qual es va iniciar en el curs 2003/2004. Aquest interessant Projecte, que estavim i prou la pervivència actual del llatí, va estar coordinat pel Liceo Scientifico Statale Emere Mirano de Mirano, impetit públic alcalde de Venècia.

Com que es tracta de l'últim any del Projecte, es van reunir els representants —alumnes i professors— de tots els centres participants: el nostre Institut, el Blasco Ibáñez de València, i diversos Instituts d'Europa: Liceo Molinar Real Gymnasium de Viena (Àustria), Liceo Scientifico Statale Ugo Moris de Mestre (Itàlia), Gymnasium Mathias Lercha de Brno (Txèquia), Bratia Petar I Hvan Kaskarevi de Radog (Bulgària), Liceo Statale Zoromboldo de Zadar (Croàcia), Ecole Européenne Bruxelles I de Brussel·les (Bèlgica).

És destacable la subversivitat del llatí i la pervivència de la cultura a llatina a Europa en països molt diferents i llunyans entre si: Llatí, fins i tot, en llocs on la seva llengua oficial actual no és llatina, com seria el cas d'Àustria o Polònia. A través d'aquest Projecte s'ha aconseguit conèixer diferents formes de vida, diversos sistemes educatius i culturals, amb diferents països europeus al voltant de la pervivència del llatí i valorar la seua importància a l'Europa i a la resta del món.

Tres anys de treball
L'activitat d'aquests últims dies de març va consistir en una conferència on els participants exposaren el seu treball final, elaborat amb el material recollit per alumnes i professors d'aquests centres en els darrers tres anys. D'esperança es va desenvolupar durant dos dies molt interessants. Durant el primer es va discutir la representació teatral d'adaptacions d'obres clàssiques d'autors llatins amb l'exposició del treball basat en la recerca arqueològica que ha venut realitzat els centres durant el projecte.

El segon matí es va presentar i valorar l'actuació dels professors d'Àustria i Bèlgica, que presentaren el seu treball elaborat amb tècniques romanes fet aconseguint la participació dels alumnes a partir d'un

AGRÈDITE. Alumnes del IES Blasco Ibáñez de València a l'arquitecte romà de Xelva.

EMPRENTES. Dibuixos de Greg D'ici i Stehany Zarda d'inscripcions i mosaics romans de l'Ènova.

questionari sobre llatí del llatí en les escoles europees. Va ser remarcable la posada en escena en llatí del grup d'alumnes de Fros de Fobra Góriz pírca, amb una actuació d'expressió corporal acompanyada pel ritme de la música d'un saxò.

La representació dels centres de

Mirano, Mestre, Zadar, Radog i Viena sobre les restes de la romanització als seus territoris va donar una perspectiva de com ha perdurat aquesta cultura a través dels temps.

En aquesta primera jornada, les escoles Elisa Alogro Agli i Ana Belén Selma Iglesias, del Blasco Ibáñez, van presentar a l'aula una exposició del treball dels darrers tres anys de molta companyia de l'Institut d'ESO i Batxillerat, di-

recta pels professors de Castellà (Carmen Rodríguez i Victoria Colado), de Valencià (Pilar García), de Llatí (Salvador Miró) i de Clàssics (José M. Alderago).

Amb una selecció de llibres, dibuixos i textos en llatí, valencià, castellà i anglès es va mostrar el resultat de la recerca de restes romanes, realitzada a les ciutats de la Via Augusta més properes a nosaltres —València, Elxeta, Saguntum (València, Llíria) Saguntum—, a la vil·la romana de l'Ènova i a l'aqueducte romà de Xelva.

El dia següent l'estudiant de 4t d'ESO Pablo Montañez va exposar el treball dels alumnes del Blasco Ibáñez en la part científica del Projecte, amb el llibre *Llatí en el Nou Món* de Nansen Sjöström. En aquest apartat comentarem també les seues conclusions sobre el llatí com a base del vocabulari científic els centres de Brussel·les i Viena.

Poesia estudiant

Un altre aspecte del Projecte que es va revisar en aquesta jornada consistia en el treball dels autors clàssics llatins i la seua influència en la literatura posterior. L'última participació del nostre centre va consistir en un recital de poemes, on es va presentar una selecció dels autors que s'havien treballat a partir de la influència dels tipus literaris clàssics en els nostres escriptors actuals.

Es va triar el típic del coratge d'un soldat, entre d'altres, la poesia de Catul, Dàmaso Alonso, Jaime Gil de Fiedral i el valencià Francisco Brines i Vicent Andrés Ballester. D'altra banda els alumnes de l'Escola Europea de Brussel·les van preparar una dramatització, basada en textos d'Òmni Skolopars, que es va projectar a l'aula.

Per tancar la conferència els estudiants de teatre del Liceo Cagnazzi d'Alghero van representar la comèdia plautina *Miles Gloriosae* o *El soldat orgullós*, adaptada per Pasolun, seguint la tradició del teatre popular italià tan expressiu, crític i divertit que mai no deixa indiferent. A més els alumnes del centre coordinador de Mirano prepararen una performance per acompanyar tots els participants del projecte amb un recital de poemes d'autors clàssics llatins i actuals dels diferents països participants.

A finals d'abril es podrà veure a l'Espai de la Imatge, la sala d'exposicions de l'Institut Blasco Ibáñez, una mostra del treball realitzat en aquest Projecte. També es pot accedir a les activitats realitzades per tots els centres participants a través d'internet (<http://www.latinitas.alcova.es>).

(*) ALUMNA I PROFESSORA DE VALÈNCIA. DEL BLASCO IBÁÑEZ, VALÈNCIA.

► LA TIRA DE CIRO

